

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE-BELLAS ARTES.
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE.

VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

GERALDO SARNO Y LOS SERTÕES

Autora: Eliana Guerra

Tutor: Profesor Doctor Fernando Benito González García

Curso: 2022-2023

GERALDO SARNO Y LOS SERTÕES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.	03
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	03
3. EL SERTÃO EN EL CINE BRASILEÑO	04
4. GERALDO SARNO	05
5 SERTÂNIA	09
6. CONCLUSION	17
7. BIBLIOGRAFÍA General	18
8. BIBLIOGRAFÍA Especifica	20
9. ILUSTRACIONES	21
10. FILMOGRAFIA	22
11. ENTREVISTAS	22

1. INTRODUCCIÓN.

La cinematografía brasileña ha sido testigo de la exploración constante de la diversidad cultural y las realidades únicas de la vasta región del Sertão en el noroeste de Brasil. En este contexto, la obra cinematográfica de Geraldo Sarno ha destacado por su enfoque en la cultura y las tradiciones de esta región, específicamente en su película *Sertânia*. Como amante del cine y apasionada por la diversidad cultural, he sido atraída por la visión de Sarno, que se sumerge en los desafíos y la riqueza del Sertão.

Esa región ha sido históricamente asociada con una compleja historia marcada por la sequía, la pobreza, la religiosidad y la lucha por la supervivencia. Es un lugar que encierra una gran diversidad cultural y representa un microcosmos de la identidad brasileña. Es por esta razón que *Sertânia* (Sarno, 2019) ha capturado mi atención, ya que se acerca de manera excepcional a la temática del Sertão y busca representar su esencia.

En este Trabajo Final de Grado, mi objetivo es analizar la película *Sertânia* y explorar cómo Sarno aborda la regionalidad como punto de partida creativo. Investigaré las visualidades que utiliza, así como la combinación de elementos documentales y de ficción para conectar el pasado histórico de la región con el presente. A través de este estudio, pretendo comprender cómo Sarno logra capturar la esencia del Sertão y contribuir al conocimiento del panorama cinematográfico brasileño a través de su obra.

Además, examinaré la trayectoria cinematográfica de Geraldo Sarno y su visión única del Sertão. Analizaré cómo su enfoque cinematográfico nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la cultura sertaneja, y cómo se posiciona como una representación destacada de la realidad y la identidad del pueblo brasileño.

Por lo tanto, me centraré en la visión del Sertão de Geraldo Sarno, y para ello, adentraré en *Sertânia* como una fuente clave que resume y se acerca a la temática que me fascina. A través de este análisis, espero contribuir al conocimiento y la apreciación del cine brasileño y su capacidad para retratar la diversidad cultural y las realidades regionales de Brasil.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La representación del Sertão en el cine brasileño ha sido objeto de estudio y análisis por parte de investigadores y académicos interesados en comprender cómo esta región geográfica y sociocultural ha sido retratada en la pantalla grande. En el libro *Cinema: uma trajetória no subdesenvolvimento (1973)*, Paulo Emílio Salles Gomes examina esa representación. A lo largo de los años, diversas obras cinematográficas han contribuido a la construcción de la identidad y la imagen del Sertão, explorando sus características distintivas, sus conflictos sociales y su riqueza cultural.

En el ámbito de la bibliografía existente sobre este tema, destaca *O Cangaço nas Telas do Cinema: Uma Breve Introdução Historiográfica*, de Naiara Santos Rocha Lacerda, que aborda el ciclo del *cangaço*¹ y su relación con el Sertão en el cine brasileño. Además, autores como

¹ El término "cangaço" se refiere a un fenómeno social y cultural en el noreste de Brasil caracterizado por bandas de bandidos itinerantes que operaban en el siglo XIX y XX. (Ferreira, 2010, párr. 1)

Sérgio Buarque de Holanda (1997), Nísia Trindade Lima (2013) e Ismael Xavier (2007) han realizado importantes contribuciones desde diversas perspectivas.

La tesis de Sheila Schvarzaman (2012), *Os Sertões do cinema*, fue una importante fuente en la comprensión del Sertão basado en la literatura de Guimarães Rosa, Euclides da Cunha y referencias al líder religioso Antonio Conselheiro y al *cangaceiro*² Lampião³ dentro del mundo cinematográfico del Sertão.

En relación con Geraldo Sarno, su visión del Sertão y su obra cinematográfica han sido objeto de estudio en diversas publicaciones académicas. La tesis de Veruska Anacirema Santos da Silva, *Memória e Cultura: Cinema e Aprendizado de Cineclubistas Baianos dos anos 1950* (Anacirema, 2010), y el artículo *A Linguagem do Cinema: Memória, Pensamento e Criação na Trajetória de Geraldo Sarno* (Silveira & Santos, 2019) proporcionan información valiosa sobre el contexto y la influencia de Sarno.

En cuanto a la película *Sertânia*, ya que es una obra relativamente reciente y con escasez de publicaciones académicas, he recurrido a entrevistas y conferencias de Geraldo Sarno, especialmente la realizada por *KINOARTE* en 2020, para obtener información sobre su visión y proceso creativo. Aunque la disponibilidad de recursos como apuntes personales es limitada, he consultado el libro *Cadernos do Sertão*, la serie *A Linguagem do Cinema*, y el artículo *El Sertão Emoldurado: A cinematografia de Sertânia* de Luís Rogério Oliveira, los cuales han enriquecido mi análisis de la película.

En resumen, a través de diversas fuentes de investigación, he logrado obtener una comprensión más profunda del trabajo de Geraldo Sarno y su visión del Sertão en el cine brasileño, contribuyendo así al conocimiento y la apreciación de su labor.

3. EL SERTÃO EN EL CINE BRASILEÑO

El Sertão en el cine brasileño ha sido un tema recurrente que encuentra sus raíces en la literatura del siglo XX antes de ser explorado en la pantalla grande. Paulo Emílio Salles Gomes, nos ha mostrado en sus estudios sobre la historia del cine brasileño en *Cinema: uma trajetória no subdesenvolvimento* (1973), y también Ismael Xavier en sus estudios sobre el cine de Glauber Rocha (2008), han mostrado la influencia de la literatura y el análisis del Sertão en la cinematografía brasileña.

Entretanto los Sertões continúan en el imaginario del pueblo brasileño, como una región que sufre por la sequía, el hambre y la pobreza que sufre el sertanejo y el retirante, dando les voz a para dar a conocer su realidad en que los autores utilizan de un lenguaje poético y mítico, pero también abordan temas sociales y políticos importantes, como la explotación de la tierra, la desigualdad social y la lucha por la justicia. (Schvarman, 2012, pp. 94-108)

² La palabra "cangaceiro" se refiere a un tipo de bandido armado en la región nordeste de Brasil. (Ferreira, 2010, párr. 1).

³ Lampião, cuyo nombre real era Virgulino Ferreira da Silva, fue un famoso bandolero y líder de un grupo de bandidos conocido como "cangaceiros" en el nordeste de Brasil durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 7 de julio de 1898 en el estado de Pernambuco y se convirtió en una figura legendaria en la región. (Silva, 2016, p. 15)

La literatura desempeñó un papel destacado en la creación de la imagen y la identidad del Sertão en el cine. Autores como João Guimarães Rosa en *Grande Sertão Veredas* (1986), Euclides da Cunha en *Os Sertões* (2003), Graciliano Ramos en *Vidas Secas* (2019) y João Cabral de Melo Neto en *Morte e Vida Severina* (2007) capturaron la esencia del Sertão y enriquecieron la visión de esta región en la literatura brasileña. También destacan Rachel de Queiroz en *O Quinze* (2016) y Manuel Bandeira en *Estrela da Manhã* (1936), quienes exploraron temas como la pobreza, la migración y la vida cotidiana en el Sertão. (Schvarman, 2012, pp. 94-108).

En las primeras películas brasileñas que retrataban el Sertão, como *O Cangaceiro* (Barreto, 1953), se presentaba una visión más romántica y exótica de la región, centrándose en historias de amor y conflictos entre los habitantes y los bandidos. Sin embargo, a partir de la década de 1960, con el movimiento del Cinema Novo, se produjo un cambio significativo en la representación del Sertão en el cine. (Müller, 2006, pp 2-6).

El Cinema Novo se comprometió a retratar la realidad social y política de Brasil, incluyendo el Sertão, mediante una estética realista y compleja. Los cineastas buscaban denunciar la desigualdad, la pobreza, la violencia y la explotación, adentrándose en la vida de los habitantes del Sertão y mostrando sus luchas y condiciones de vida precarias. Películas como *Vidas Secas* (Pereira, 1963), *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (Rocha, 1964) y *Os Fuzis* (Guerra, 1963) reflejaron la pobreza, la sequía y el hambre en el Sertão, así como la resistencia de sus habitantes. (Müller, 2006, pp 2-6).

Durante el régimen militar en Brasil, el Cinema Novo enfrentó dificultades y momentos políticos complejos, perdiendo su frontalidad y connotaciones políticas originales. Sin embargo, a partir de la década de 1970, el cine brasileño continuó retratando el Sertão de manera crítica y realista, incorporando también elementos de la cultura popular y la religiosidad de la región. (Corrêa, 2022, p. 68).

El Sertão se ha convertido en un escenario importante para el cine brasileño, no solo como un lugar físico, sino como un símbolo de las desigualdades y desafíos que enfrenta Brasil como país. La mirada hacia el Sertão en el cine contemporáneo puede variar desde un enfoque más realista y comprometido hasta una representación más simbólica y poética. (Aguiar, 2014, pp. 5-6)

4. GERALDO SARNO.

Para comprender el mundo del cineasta Fidelis Geraldo Sarno (1938-2022) y su estrecha relación con el Sertão, es esencial explorar su desarrollo personal y profesional, así como las influencias que han moldeado su camino. Teniendo en cuenta su contexto político, afinidades artísticas y filosóficas, Sarno ha dejado una huella única en su estilo y proceso creativo, que se manifiesta en sus películas, reflejando su profunda conexión con el Sertão.

Geraldo Sarno, oriundo del Sertão de Bahía, experimentó un importante proceso de formación durante sus estudios en la Faculdade de Direito da Universidade da Bahia en 1955. En ese momento, se encontraba inmerso en un contexto social y político de gran diversidad cultural, influido por intelectuales y la Universidad misma. (Villas-Boas, 2013, p. 154). Su participación destacada en el Centro Popular de Cultura, a principios de los años 1960, vinculado a la "Unión Nacional dos Estudantes", fue un punto de inflexión en su vida y despertó su conciencia sobre la dimensión cultural del Sertão. (Sarno, 2015, pp. 1 - 36).

Además, tuvo un encuentro significativo con la arquitecta Lina Bo Bardi, quien ejerció una profunda influencia en su trayectoria. La visión crítica y reflexiva de Bo Bardi sobre la cultura del Sertão despertó en Sarno un interés por el análisis socio-antropológico de los espacios y la vida de la población sertaneja. Esta influencia marcó un punto de inflexión en su enfoque cinematográfico, llevándolo a explorar de manera más comprometida la temática del Sertão en sus obras. (Anacirema, V., 2010, p. 109).

En ese momento, Sarno tuvo la oportunidad de visitar Cuba por primera vez a principios de la década de 1960, con motivo del aniversario de la Revolución Cubana. Fue instigado por los procesos políticos y logró obtener un puesto de pasantía en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), una institución clave en el desarrollo del cine en el país caribeño. El ICAIC se caracterizaba por su enfoque revolucionario y su compromiso con la promoción de una cinematografía auténtica y comprometida con los ideales de la Revolución. (Alvares, 2016, p. 100).

La relación de Sarno con el ICAIC se consolidó cuando decidió quedarse en Cuba y colaborar con la institución en varios proyectos cinematográficos, explorando temas sociales y políticos, reflejando la realidad cubana y contribuyendo al cine testimonial y de denuncia social. Trabajó estrechamente con cineastas cubanos como Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, comprometidos con un cine crítico. Durante su tiempo en Cuba, Sarno dirigió documentales, participó en la escritura de guiones y la producción de películas, ampliando su horizonte creativo y siendo influenciado por Joris Ivens. (Anacirema, 2010, p. 108).

El estilo cinematográfico de Sarno se alineó con la estética del cine cubano de la época, reflejando el realismo, enfoque social y crítica política característicos. Sus obras abordaban temáticas como la justicia social, la desigualdad y la resistencia en la sociedad cubana. La experiencia en Cuba fue fundamental en su evolución artística y compromiso político, proporcionándole las herramientas para un enfoque crítico en la representación de la realidad social y política en sus películas posteriores. (Alvares, 2016, p. 92).

Cuando Geraldo Sarno regresó a Brasil, estableció contacto con los creadores del Cinema Novo, como Ruy Guerra, Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues y Glauber Rocha, quienes compartían una visión cinematográfica comprometida y una preocupación por las realidades sociales de Brasil, especialmente en relación con el Sertão. A raíz del golpe militar en 1964, Sarno se trasladó a São Paulo y se unió al grupo de jóvenes cineastas liderado por Thomaz Farkas, recomendado por Glauber Rocha. Durante este período, dirigió el cortometraje *Viramundo* (Sarno, 1965), que abordaba la migración de nordestinos a São Paulo y exploraba la cultura popular y la religiosidad. (Alvares, 2016, pp. 101- 103).

Todos los cineastas que trabajaban con Thomaz Farkas tenían recursos limitados para la realización de sus películas, lo que se reflejaba tanto en el aspecto creativo como en el económico. Además, había una fuerte necesidad de realizar un cine documental. (Alvares, 2016, p. 101). Esta situación implicaba que la formación profesional de Sarno se basó en un aprendizaje práctico en el campo del cine, al igual que Guido Araújo, Glauber Rocha y Orlando Senna. Todos ellos compartían una visión política y humanista que creía en la emancipación del individuo y de la sociedad. (Alvares, 2016, p. 101).

La temática principal que acompaña a Geraldo Sarno a lo largo de su vida es el Sertão y las diversas problemáticas que enfrenta esta región, incluyendo el movimiento de migración, las formas de religiosidad, la cultura popular nordestina, la organización económica, el mundo del trabajo, la pobreza, la sequía, las condiciones de vida precarias, el conflicto de clases y las luchas

sociales. Estos temas se convierten en los pilares fundamentales de su filmografía, en la que destaca por utilizar actores no profesionales y escenarios naturales para lograr autenticidad. Su estilo cinematográfico combina elementos del cine documental y el realismo con la ficción como herramientas de reflexión crítica. A través de sus películas, busca dar voz a las comunidades marginadas del Sertão, visibilizando sus realidades y destacando las injusticias y desigualdades que enfrentan. Las obras de Sarno registran los fenómenos humanos y sociales de la cultura sertaneja, convirtiendo a los sujetos cotidianos en sujetos históricos dentro de un contexto cultural. (Góes, 2015, pp. 153 – 158).

Según Alvares, en su proyecto documental, Sarno buscaba constituir una memoria nacional a través de las imágenes capturadas. Al igual que otros cineastas brasileños, Sarno fue influenciado por la literatura, pero también destacó su pasión por la pintura y las artes. En una conferencia en el *22º Festival Kinoarte de Cinema en 2020*, mencionó que tanto la literatura, como los clásicos del Sertão de Euclides y de Rosa, y la pintura de Giotto, fueron grandes influencias en su trabajo. Sarno veía el Sertão como un lugar arqueológico, donde las capas culturales de los portugueses, indígenas y africanos se entrelazan. Para él, la historia no ha desaparecido, sino que ha dejado un legado vivo en esa tierra, y cuando menciona que “*Giotto estuvo presente en el Sertão*”, no se refiere literalmente a la presencia física del artista en la región, sino a la idea de que las expresiones culturales y las vivencias de las personas del Sertão pueden albergar similitudes o resonancias con la obra de artistas reconocidos. Sarno busca destacar la riqueza cultural y artística inherente al Sertão, sugiriendo que, aunque el hombre del Sertão pueda desconocer directamente a Giotto y su trabajo, existe una conexión más profunda y universal entre las experiencias y expresiones del Sertão y el mundo artístico en general. (Sarno, 2021, min. 5’ - 17’).

En la misma conferencia, Sarno mencionó que tuvo otras influencias, como la de Dziga Vertov. Al igual que Vertov, buscaba retratar la vida cotidiana de las personas con una mirada objetiva y realista a través de la cámara. Sin embargo, Sarno desarrolló su propio método, que involucraba la incorporación de personajes y situaciones reales del campo del Sertão nordestino brasileño. Sarno también valoraba el sonido en sus producciones, utilizando el audio para crear una sensación de autenticidad e inmersión en sus películas. Además, Sarno expresó su admiración por el filósofo francés Gilles Deleuze, a quien veneraba por su capacidad para pensar sin preconcepciones y ampliar los territorios del pensamiento. (Sarno, 2021, min. 25’ - 39’).

También valoraba el encuentro con la obra de Eisenstein, considerando una influencia significativa en su forma de concebir el cine con un enfoque formal, aunque Sarno disolvía ese formalismo en algo más, afirmaba que su visión de las formas abstractas estaba formada por la perspectiva eisensteiniana. (Silveira & Santos, 2019, pp. 1 – 5).

Para Geraldo Sarno, su conexión con el Sertão iba más allá del cine. Consideraba que su trabajo cinematográfico era una manifestación del propio Sertão, y veía a esta región como el centro del universo desde donde reflexionaba sobre el mundo y la vida. Sarno identificaba al Sertão con Brasil, afirmando que la mayoría de los sertanejos tenían alguna conexión con São Paulo, ya sea a través de migración personal o de sus familiares. Para él, la movilidad de la población pobre y campesina era una característica original del Sertão brasileño, lo que hacía que el Sertão fuera tan paulista como sertanejo. (Sarno et al., 2020, min. 32’ - 35’).

El enfoque de Sarno en sus películas era realista y comprometido, buscando retratar de manera auténtica la realidad social y política de Brasil, especialmente la de los nordestinos. Evitaba anclarse en elementos estéticos y formales, y se dedicaba a documentar las historias de vida de personas comunes y marginadas, incluso aquellas que habían sido olvidadas por otros. Resende ha elogiado a Sarno, afirmando que, en la intersección de todas las realidades, el

director ha logrado generar una rica problematización sobre la vida, la política y la sociedad (Resende, 2019, p. 96).

Geraldo Sarno, consciente de la amplia capacidad reflexiva del cine y preocupado por preservar la memoria, creó la serie *A linguagem do Cinema*. Esta serie explora otras trayectorias de formación cinematográfica, teniendo en cuenta el papel social de la memoria y su configuración en los procesos socioculturales. Además, resalta la importancia de la transmisión de conocimientos entre generaciones y aborda el lenguaje del cine en el contexto de la creación de imágenes audiovisuales contemporáneas en Brasil. (Silveira & Santos, 2019, p. 1.)

Además, Geraldo ha tenido una amplia trayectoria en el campo del cine, abarcando diversas prácticas que incluyen producción y dirección de películas, así como su trabajo en Universidades. En su filmografía se destacan 23 películas, como: *Vira Mundo* (1965), *Brasil Verdade* (1968), *Viva Cariri* (1969), *Vitalino Lampião* (1969), *Casa de Farinha* (1970), *O Engenho* (1970), *A Cantoria* (1970), *Jornal do Sertão* (1970), *Os Imaginários* (1970), *Padre Cícero* (1971), *Herança do Nordeste* (1972), *O Pica-pau Amarelo* (1973), *Segunda-feira* (1974), *Semana de Arte Moderna* (1974), *Lão* (1976), *Espaço Sagrado* (1976), *Coronel Delmiro Gouveia* (1978), *Casa-Grande e Senzala* (1978), *Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim* (1980), *A Terra Queima* (1984), *Deus é um Fogo* (1992), *O Último Romance de Balzac* (2010) y *Sertânia* (2019). (IMDb, 1990-2023).

La influencia de Geraldo Sarno en los nuevos cineastas que abordan la temática del Sertão es innegable y positiva. En los últimos festivales, películas como *Bacurau* (Mendonça & Dornelles, 2019) participaron en el Festival de Rotterdam, *A Vida Invisível* (Aïnouz, K., 2019) fue premiada en el Festival de Cannes, *Divino Amor* (Marcaro, G., 2019) en Sundance, *Aquarius* (Mendonça, 2016) en el Festival de Berlín, y *Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar* (Gomes, 2019) fue reconocida en Rotterdam. Estos ejemplos demuestran el impacto duradero de la obra de Sarno en la industria cinematográfica y cómo ha influido en la creación de nuevas producciones. (Lima, 2021, párr. 1).

Su obra se distingue por su tratamiento realista y la ausencia de romanticismo en la representación de la violencia, como se evidencia en su tratamiento de los *cangaceiros*. Sarno se enfoca en mostrar el contexto social y político que conduce a estas situaciones, poniendo de relieve la explotación y las condiciones precarias de vida en el nordeste brasileño. Es consciente de que, al dar voz a estos agentes populares, crea una identidad histórica incómoda para los grupos económicamente poderosos. (Góes, 2015, p. 226).

Otro aspecto distintivo de Sarno es su pensamiento que es visual-verbal, en el cual percibe el sentido de cualquier proposición discursiva o textual como una presentación y creación inducida de imágenes. Sus documentales se convierten en un entrelazamiento de la memoria y el imaginario de la nación y la historia del cine documental brasileño. (Góes, 2015, p. 227).

La aproximación de Sarno al Sertão, tanto en general como en la película *Sertânia* que exploraremos a continuación, se destaca por su especificidad y originalidad. Al tener en cuenta que el lugar es una región semiárida y árida en el noreste de Brasil, reconocida por su pobreza, sequía y paisajes desolados, Sarno se diferencia de otros cineastas al no estereotiparla ni simplificarla como suele hacerse en el cine y la literatura sobre el Sertão. Él adopta un enfoque realista y auténtico al plasmar esta región. En su obra, retrata la vida cotidiana de las personas que habitan allí, explorando su relación con la tierra, la naturaleza y su lucha por sobrevivir en condiciones difíciles. Su aproximación se basa en la observación directa y la inmersión en la

comunidad, lo que le permite capturar la autenticidad de las personas, sus costumbres y su cultura. Él considera fundamental comprender la mentalidad de las personas que viven allí, ya que ha expresado que esa observación fue su fuente de aprendizaje y enriquecimiento tanto personal como profesional, integrándola en sus películas. (Sarno et al., 2021, min. 06'15" - 07'58").

Sin embargo, la característica más notable de Sarno, según Fabrício, es que su cine es inherentemente brasileño. No se trata simplemente de ser producido en Brasil, sino de que su obra pertenece al país, a su gente, a su cultura y a su pensamiento. Sarno logra capturar la esencia y la identidad de Brasil en su trabajo cinematográfico. (Fabrício, 2023, párr. 6).

5. SERTÂNIA

La Película *Sertânia* (2019) dirigida por Geraldo Sarno cuenta la historia de Antão, un hombre que regresa a su ciudad natal en busca de su madre y se une al bando del capitán Jesuíno. A medida que la trama se desarrolla, se exploran las cicatrices sociales del Nordeste brasileño, como la pobreza, la sequía y las desigualdades sociales. Antão es traicionado por su propio grupo y termina herido y asesinado, mientras el filme muestra la persistencia de las condiciones adversas en la región. (Bittencourt, E., 2021, párr. 5 – 10).

Sertânia, recreada en el noreste de Brasil, comienza con un plano general nocturno en el que se aprecia una oscuridad que evoca la muerte, un tema que se explotará a lo largo de la trama. A partir de ese instante, la película se desarrolla en blanco y negro sobreexposto. El blanco deslumbrante se convierte en la metáfora ideal para un relato onírico y delirante protagonizado por Antão (Vertin Moura), un hombre poético y reflexivo que se debate en una contradicción interna entre los acontecimientos relacionados con su padre y su relación con el Capitão Jesuíno Morão (Julio Adrião). Se presentan tomas filmadas con una cámara en movimiento constante, siempre acompañando de cerca a los personajes hasta rozarlos. Esta presencia intrusiva impacta al espectador y lo mantiene alerta. En términos de tiempo, utiliza una representación no lineal de los eventos, flashbacks recurrentes y un punto de vista subjetivo, esta narrativa fragmentada recuerda a la película *Memento* (Nolan, 2000). Ambas exploran la subjetividad y la fragmentación de la memoria, utilizando técnicas narrativas que juegan con la conciencia temporal y la construcción de la trama. Sarno se embarca en un recorrido a través de una especie de ensoñación monocromática, que abarca tanto la muerte como de la vida. La dualidad cromática y los dos personajes principales sirven como una representación simbólica de las dinámicas de poder, las armas, la religión y la dicotomía entre lo urbano y lo rural. (Sangro, 2021, párr. 2).

Sertânia, destacada por su enfoque único y original, emplea la técnica del cine etnográfico, fusionando elementos narrativos con elementos documentales. A través de una narrativa y estilo visual introspectivo, nos sumerge tanto en la vida de Antão, el personaje principal, como en la de las personas en el Sertão, mostrando la lucha diaria, modos de vida y tradiciones. Además, Sarno afirmó que la película es una síntesis de su trabajo de 60 años y se considera una representación completa de su obra y su enfoque cinematográfico, que combina el tiempo, el espacio, el paisaje y las relaciones humanas en el Sertão, con referencias pictóricas y una mirada estética única. (Veronese et al, 2021, min. 5'45" - 9'01")

El paisaje, a menudo convertido en un personaje en sí mismo, destaca la belleza y la dureza de la región. Sarno explora tanto su aspecto físico como su dimensión simbólica, utilizando la naturaleza como medio para expresar emociones y estados de ánimo, reflejando la profunda relación entre los seres humanos y su entorno. Con habilidad y conocimiento, el director crea una obra que encapsula su visión artística y trayectoria, demostrando su dedicación y compromiso con su arte y su mensaje (Sarno et al., 2021, min. 20'42" - 28'11").

A través de sus películas, y en especial en *Sertânia* se pone de manifiesto el impacto del desarrollo económico y la modernización en el Sertão, así como las tensiones entre las tradiciones ancestrales y la influencia de la sociedad contemporánea. La obra también resalta la belleza y la complejidad de la vida en el Sertão, desafiando estereotipos y ofreciendo una mirada íntima a una cultura y un entorno geográfico que Sarno explora habilmente en el cine. (Villas-Boas, 2013, p. 154).

El Sertão que Sarno nos muestra en la película *Sertânia* es una especie de doble movimiento, ya que en la primera escena se puede apreciar a un *cangaceiro* cantando con su guitarra alrededor de una hoguera, una escena muy regionalista con el típico paisaje nordestino y la luna de fondo, mientras en el horizonte se vislumbra la modernidad con las luces de los edificios de la ciudad. También, a lo largo de las escenas del Sertão, Sarno inserta fragmentos de imágenes de la ciudad de São Paulo, mostrando su rápida modernización y la presencia de máquinas que indican que el progreso ha llegado y que se avecina el olvido de la sociedad que quedó en el pasado (Natan & Novelli, 2020, min. 14'06" - 15'04").

Además de ser su último largometraje, Sarno afirma en la Conferencia del *3enCasa* que *Sertânia* forma parte de una trilogía que incluye dos de sus películas anteriores: *Viramundo* y *Último Romance de Balzac*. (Sarno et al., 2020, min. 81'35" - 82'04"). En *Sertânia*, Sarno retoma elementos de estas obras previas, como la música del cantante repentista Capinan presente en *Viramundo*, y el personaje Cel Delmiro Gouveia, que aparece en diálogo con el personaje Antão en momentos de delirio onírico. (Sarno et al., 2021, min. 21'18" - 22'45").

La combinación de elementos documentales y de ficción, también es similar en Glauber Rocha. Ambos cineastas emplean elementos míticos para ahondar en la realidad histórica de Brasil. En *Sertânia*, Sarno utiliza la figura de Lampião, el famoso líder cangaceiro, como un elemento mítico a través de sus seguidores. Estos elementos mitológicos exploran la identidad cultural y las tradiciones del Sertão brasileño. De manera similar, en la película *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1964), Rocha utiliza el personaje del *cangaceiro* Corisco para abordar aspectos históricos y míticos de Brasil. Así, ambos cineastas fusionan lo histórico y lo mítico en sus obras, enriqueciendo la comprensión de la realidad brasileña. (Bernardet, 2021, pp. 1-3).

Sertânia utiliza elementos narrativos y visuales que dan forma a una historia coherente y catártica. Va más allá de una mera reproducción fiel de los hechos y utiliza la ficción para explorar temas como la muerte, presentando una visión artística y subjetiva del Sertão brasileño. Al mismo tiempo, Sarno incorpora elementos documentales gracias a su experiencia y conocimiento del Sertão, capturando la esencia y atmósfera de la vida en la región y mostrando su realidad social, cultural y geográfica de manera auténtica. Además, mezcla personajes del pueblo con actores profesionales, lo que nos permite apreciar las diversas capas culturales presentes en el Sertão brasileño. (Resende & Amaral, 2021, p. 664).

En ese contexto es relevante mencionar las referencias que Sarno hace a figuras como Antonio Conselheiro y los escritores Euclides da Cunha y Guimarães Rosa, en que la narrativa es en primera persona, y la identificamos en Antão, luego que ha sido herido experimenta un

colapso mental, y en medio de su dolor se desencadena una serie de escenas que abarcan toda su vida, incluyendo eventos pasados y futuros que imagina, en el escenario con el blanco y negro sobreexposto de la fotografía que transmiten esa sensación turbia y delirante, y filmados con la cámara en la mano y su respiración agitada, se rompe la distancia temporal, permitiéndonos adentrarnos en sus recuerdos, delirios e imaginaciones. (Resende & Amaral, 2021, pp. 633 - 638).

En la película *Sertânia*, se va más allá de una mera representación realista al explorar aspectos profundos y subjetivos del personaje. Se emplea tanto el realismo fotográfico como elementos trascendentales para crear imágenes evocadoras, metáforas visuales y elementos oníricos que transmiten emociones y reflexiones. Estas técnicas se convierten en un ritual, es decir, al igual que en un rito convencional, poseen un significado simbólico y se ejecutan de manera precisa. De manera similar, en la película, las técnicas utilizadas son seleccionadas y aplicadas conscientemente para lograr un efecto específico y transmitir emociones, reflexiones y una experiencia profunda al espectador acerca del Sertão, incorporando referencias del cine, las artes y la música. Esto enriquece la película al combinar la alta cultura con la cultura popular, resaltando así la riqueza de la cultura popular y la dureza de la vida en el Sertão (Sarno et al., 2020, min. 18'36" - 23'14).

Esto sumerge al espectador en la experiencia del Sertão de manera profunda, explorando no solo la realidad física, sino también las dimensiones emocionales, espirituales y sociales presentes en ese contexto. (Resende & Amaral, 2021, pp. 640 - 641).

En el nivel narrativo, la película presenta una combinación de situaciones y personajes que reflejan la realidad del Sertão brasileño, mientras que otros elementos hacen alusión a aspectos históricos, sociales y culturales. Se abordan las adversidades y desafíos que enfrentan los habitantes del lugar, como la violencia, la sequía y la pobreza. Estos elementos realistas se basan en investigaciones y referencias históricas, brindando una base sólida para la trama y los personajes. (Oliveira, 2020, párr. 8 - 9).

Al incorporar referencias pictóricas de artistas destacados como Giotto, Leonardo da Vinci y Hans Holbein, Sarno establece un diálogo entre el cine y la pintura, fusionando elementos de la alta cultura en *Sertânia* para enriquecer su estética y narrativa, y otorgarle una dimensión artística más profunda. Al mismo tiempo, la película representa la cultura local de los nordestinos, a través de tradiciones regionales que reflejan la identidad cultural y la realidad de los habitantes del nordeste de Brasil. Estos elementos, provenientes de ambas esferas culturales, se combinan para crear una experiencia cinematográfica que integra diversas influencias artísticas. (Sarno et al., 2020, min. 34'28" - 39'49").

Además, para comprender la mirada de Sarno también hay que adentrarse en esa relación profunda con la pintura, no solo limitándose a aprender técnicas de iluminación o composición, sino entendiendo la pintura como una fuente creativa y un molde para su proceso cinematográfico. (Oliveira, 2021, pp. 600-628).

Inspirado en los escritos y teorías de Eisenstein, Geraldo Sarno reconoce la importancia de resaltar los medios de composición en el cine y considera que el cuadro/pintura posee un movimiento característico del montaje cinematográfico. (Oliveira, 2021, pp. 600-610).

En *Sertânia*, Geraldo Sarno establece conexiones visuales entre las imágenes de la película y obras de arte pictórico. El primero ejemplo de ello es el lienzo del *Cristo Muerto* de Hans Holbein (1522) (**Imagen 5**), a través del personaje Neblina, quien comparte similitudes físicas con la

representación pictórica. Esta referencia pictórica se encuadra dentro de la táctica de citación descrita por Jacques Aumont. (Aumont, 2004, p. 240).

En el caso del lienzo del *Cristo Muerto* de Hans Holbein, se realiza una citación directa, donde el director de fotografía, Miguel Vassy, captura un plano similar al cuadro y lo adapta al escenario del Sertão, incorporando al personaje "Neblina" en el paisaje. Esta referencia visual establece una conexión simbólica entre la figura de "Neblina" (**imagen 6**) y la imagen del Cristo muerto (**Imagen 5**), sugiriendo una asociación temática o emocional entre ambos. (Oliveira, 2021, pp. 612 - 613).

El lienzo del *Cristo Muerto* en *Sertânia* adquiere un significado metafórico que trasciende el realismo fotográfico y enriquece la película. Esta referencia pictórica explora temas como la muerte, la redención y la espiritualidad, ampliando la experiencia cinematográfica y fomentando una reflexión más profunda en el espectador. "La pintura nos trae a casa. El cine nos lleva a otra parte" (Berger, 1997, pp. 24- 34).

Imagen 5: *O Cristo Muerto* (1522), de Hans Holbein. (Holbein, 1522)

Imagen 6: Personaje Neblina muerto en Sertânia. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 31'36").

En *Sertânia*, la obra de Leonardo da Vinci *La Última Cena* (**Imagen 8**) es citada de manera indirecta. En la película, el cuadro se fragmenta en cuatro planos distintos, siguiendo la disposición de los jagunços en grupos de tres, y el último grupo conformado por cuatro personas (**Imágenes de 9 a 12**). Esta fragmentación invita al espectador a unir los planos en una sola composición, generando profundidad en el montaje cinematográfico y sumergiéndose en el ajuste temporal y espacial característico del lenguaje cinematográfico. Esta representación visual adquiere un carácter sagrado, evocando la espiritualidad y la vida en el Sertão brasileño. (Oliveira, 2021, pp. 613-615).

En *Viridiana* (Buñuel, 1961), también se muestra una representación visual similar a *La Última Cena* de Leonardo da Vinci (**Imagen 7**). En esta película, los personajes se reúnen alrededor de una mesa para una cena, que puede interpretarse como una parodia y ha generado controversia al ser considerada una parodia litúrgica. (Sánchez-Biosca, 1999, p. 59).

Imagen 7: Escena de la última cena de *Viridiana*. (Buñuel, *Viridiana*, 1961, min.91'24").

Imagen 8: *La Última Cena*, de da Vinci (Da Vinci, 1495-1498)

Imagen 9: Plano 1 - escena de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 54'46).

Imagen 10: Plano 2 - escena de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 54'51").

Imagen 11: Plano 3 - escena de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min 54'59").

Imagen 12: Plano 4 - escena de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min 55'16").

En *Sertânia* se hace una citación al fresco de la *Ascensión*, en la Capella Scrovegni de Padua, de Giotto di Bondone (**Imagen 13**), representando el momento en el que Cristo asciende al cielo. Al incluir este detalle en la película (**imagen 14**), se busca resignificar la pintura en el contexto del Sertão brasileño (**Imagen 15**), estableciendo una conexión simbólica entre la figura de Antão y la religión cristiana. Esta conexión resalta el carácter trascendental y espiritual que impregna la película, añadiendo capas de significado que contribuyen a su profundidad temática y estética. Esta fusión entre el pasado artístico y religioso de la pintura y la realidad contemporánea del Sertão brasileño enriquece la obra. (Oliveira, 2021, pp. 617 - 618).

Imagen 13: *Ascensión* de Giotto di Bondini (di Bondini, 1303)

Imagen 14: Detalle de *Ascensión*, de Giotto di Bondini (di Bondini, 1303)

Imagen 15: Escena de la devoción a Nuestra Señora de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 19'48").

En *Sertânia*, he observado un detalle que me lleva a comparar la escena de la degollación del personaje Antão (**Imagen 17**) con la pintura *La decapitación de San Juan Bautista* de Caravaggio (**Imagen 16**). Hasta la fecha, no he encontrado ningún apoyo bibliográfico que respalde esta conexión, pero desde mi perspectiva personal, percibo un vínculo entre ambas representaciones. Es en el momento exacto en que los ejecutores colocan el cuchillo en el cuello de su cautivo, y se produce la decapitación. En ambos casos, los ejecutores simbolizan el poder del Estado que juzga y utilizan el mismo instrumento, es decir, el cuchillo, para llevar a cabo su tarea. Aunque esta interpretación es propia y no ha sido respaldada por otras fuentes, considero

que esta conexión visual es otra metáfora visual, resaltando la violencia y el poder opresivo presentes en ambas escenas.

La siguiente citación del detalle de una pintura que he observado en *Sertânia* se refiere a la cabeza ya degollada (**Imagen 19**), y al igual que en el caso anterior, no he encontrado bibliografía que respalde esta conexión. Sin embargo, según mi propia observación, establezco un paralelismo con la pintura *Salomé con la cabeza del Bautista* de Caravaggio (**Imagen 18**). En ambas representaciones, las cabezas están presentes en una bandeja. En la pintura de Caravaggio, Mari Rando ha señalado que "*la cabeza cortada muestra la violencia ejercida por el poder establecido, sirviendo como un elemento simbólico ejemplarizante para aquellos que osen cuestionarlo*". (Rando, 2016, pp. 9 – 10).

Además, tanto la cabeza del Bautista como la de Antão son llevadas en una bandeja a festividades: una es presentada en el contexto de la historia de Herodes, mientras que la otra corresponde a la popular festividad del *São João* en el Sertão nordestino, que se celebra anualmente en el mes de junio.

En relación con la pintura de Caravaggio, Molina sostiene que "*la mirada de soslayo de Salomé a la recién cabeza cortada del Bautista no representa una escena evangélica, sino una pintura negra de la culpa*" (Rando, 2016, p.10). Aunque esta interpretación es personal y no cuenta con respaldo bibliográfico específico, en la obra de Caravaggio se aprecia el uso del tenebrismo para crear una atmósfera sombría, la expresión de remordimiento en el rostro de Salomé y la presencia de la figura de la anciana como testigo silencioso. Además, la indiferencia del verdugo ante su acto y el contraste de luces y sombras refuerzan la sensación de culpabilidad moral. Estos elementos cargan emocionalmente la temática de la obra y la relaciono con *Sertânia* debido a la conexión visual que comparten. En ambas obras, la cabeza cortada simboliza un acto de crueldad y poder establecido, junto con el testigo silencioso, creando una atmósfera sombría y provocadora. En *Sertânia*, la cabeza degollada adquiere un significado simbólico que refuerza la crítica social y política presente en la película, al igual que la cabeza en el cuadro de Caravaggio.

Imagen 16: Detalle de *La decapitación de San Juan Bautista* (Caravaggio, 1608)

Imagen 17: degollación de Antão. (Sarno, *Sertânia*, 2019, 88'53"). Citación detalle.

Imagen 18: detalle "Salomé con la cabeza del Bautista" (Caravaggio, 1610)

Imagen 19: cabeza degollada de Antão. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 89'36"). Citación detalle.

En *Sertânia*, las miradas fuera de campo desempeñan un papel crucial en la narrativa visual al generar tensión, sugestión y ambigüedad. Estas miradas, realizadas también por personas del pueblo en lugar de actores profesionales, transmiten una autenticidad emocional única. Un ejemplo de su uso se encuentra en la escena en la que la cabeza degollada de Antão entra en la fiesta de São João (**Imágenes 20 y 21**), donde la presencia de la cabeza se sugiere a través de las reacciones y miradas de los personajes. Esta técnica evoca misterio y horror, involucrando activamente al espectador y estimulando su imaginación al no mostrar directamente ciertos elementos, pero sugiriéndolos de manera impactante. (Oliveira, 2021, pp. 619).

El impacto de esta metáfora se intensifica con el grito final de la cantante, quien proclama: "*É do Brasil, a pesar de todos os problemas somos todos brasileiros*", subrayando la perseverancia y la unidad del pueblo a pesar de las dificultades que enfrentan. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 89'31").

Imagem 20: mirada al ver la cabeza de Antão degollada. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 89'20").

Imagem 21: mirada al ver la cabeza de Antão degollada. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 89'31").

Otro ejemplo se observa en las **imágenes 22 y 23** donde se muestra a Antão como niño, permite que el espectador participe activamente en la construcción de la historia. En la primera imagen, se supone que Antão está mirando a su padre vivo, mientras que en la segunda imagen se sugiere que su padre ha sido asesinado. Al no mostrar directamente la escena del asesinato, Sarno involucra al espectador, quien debe inferir lo sucedido a través de las miradas y reacciones de los personajes. Esta técnica genera intriga y fomenta la participación emocional del espectador al obligarlo a interpretar los eventos y completar los espacios en blanco de la narrativa. (Oliveira, 2021, pp. 619).

Imagem 22: Mirada de Antão cuando niño y su padre vivo. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 18).

Imagem 23: Mirada de Antão cuando niño y su padre ya asesinado. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 19'07").

En la película *Sertânia*, se destaca el trauma de Antão debido a la muerte de su padre en una escena en particular (**Imagem 24**), donde se utiliza miradas en primer plano durante su encuentro con el Capitão Jesuíno (**Imagem 25**). Estas miradas en contraplano son los primeros planos alternados entre los personajes que construyen una metáfora en torno a la importancia

de ver, es decir, a través de estas miradas intensas y cercanas, se enfatiza la conexión visual entre Antão y el Capitão Jesuíno, resaltando la relevancia de la observación y la comprensión de la realidad. La mirada se convierte en un elemento central para el desarrollo de la trama y la exploración de los sentimientos y experiencias de los personajes, permitiendo al espectador adentrarse en la psicología y el mundo interior de Antão. (Oliveira, 2021, pp. 619).

Imagen 24: Mirada de Antão al Capitão Jesuíno. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 13'04").

Imagen 25: Mirada del Capitão Jesuíno a Antão. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 13'16").

A lo largo de la película, Sarno utiliza las miradas de los personajes de manera impactante, como la mirada hacia al espectador, y que Oliveira las describe como "*mirada emoldurada*". (Oliveira, 2021, pp. 624-625). Sarno las consideraba una capa fundamental que atravesaba toda la obra porque para él la mirada es un medio de pensamiento que buscaba transmitir su pensamiento cinematográfico a través de las imágenes. (Sbragia, 2019, párr. 9).

En *Sertânia*, Sarno utiliza las miradas detalladas y los primeros planos de rostros como una poderosa metáfora visual, inspirado en la forma en que Eisenstein capturaba el éxtasis en las pinturas de El Greco. Estas miradas intensas (**Imágenes 26 a 31**) revelan los sentimientos y pensamientos más íntimos de los personajes, reflejando su profunda conexión emocional y su lucha interna frente a las adversidades del entorno. Este enfoque cinematográfico impactante nos invita a reflexionar sobre la realidad y la identidad del pueblo brasileño en el contexto del Sertão, según la visión de Sarno. (Oliveira, 2021, pp. 619).

Imagen 26: Mirada de mujeres. (Sarno, Sertânia, 2019, min 93'16").

Imagen 27: Mirada de niñas. (Sarno, Sertânia, 2019, min 93'07").

Imagen 28: Mirada del hombre. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'48").

Imagen 29: Mirada de madre y hija. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'43")

Imagen 30: Mirada de mujeres. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'38")

Imagen 31: Mirada del vaquero. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'32")

Otra escena interesante es la del disparo de Jesuíno que hiere a Antão (**Imagen 32**); según Resende y Amaral, este disparo no solo afecta al personaje de Antão, sino que también afecta la maquinaria cinematográfica, lo que implica una estrategia de montaje utilizada por el director Geraldo Sarno. (Resende & Amaral, 2021, p. 655).

Imagen 32: Mirada a maquinaria cinematográfica. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 79'22")

El efecto del disparo en la película se relaciona con la idea de romper la cuarta pared y desestabilizar la ilusión cinematográfica. Al herir a Antão, el disparo crea un quiebre en la narrativa y nos invita a reflexionar sobre la artificialidad del medio cinematográfico. La presencia del proyectil y su impacto en la historia también se refleja en la composición visual y sonora de la película. (Resende & Amaral, 2021, p. 655).

La referencia a la "*sonoridad hipnoide*" mencionada por los autores indica que este momento de silencio y claridad en la composición audiovisual tiene un efecto hipnótico en el espectador. La combinación de elementos visuales y sonoros en este momento particular genera una experiencia inmersiva y poderosa que amplifica la intensidad emocional y la reflexión sobre la naturaleza del cine mismo. (Resende & Amaral, 2021, p. 655).

Geraldo Sarno, a través de su película *Sertânia*, nos permite reflexionar sobre su trayectoria y visión cinematográfica. La película combina influencias estéticas de manera singular, fusionando elementos del cine y el arte pictórico. Sarno utiliza imágenes mentales, y el montaje fílmico para sumergirnos en la vida y la muerte del Sertão brasileño. Aborda temas como la mirada, la memoria, la identidad y la diversidad cultural, invitándonos a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la cultura del Sertão. Con un enfoque político y una sensibilidad hacia el pueblo brasileño, Sarno nos invita a valorar a todas las personas a través del simple acto de mirar. *Sertânia* es un viaje profundo por el inconsciente político de Brasil y una afirmación del cine como creación que desafía la mercantilización y la parálisis, reafirmando la importancia de escuchar y explorar el paisaje interior del país. (Resende & Amaral, 2021, p. 664).

6. CONCLUSIÓN

Sertânia es mucho más que una simple película-collage; es un testimonio magistral de la visión única y multifacética de Geraldo Sarno. A través de la oscilación entre el documental y la ficción, el filme nos sumerge en un universo fascinante donde convergen capas culturales y narrativas. La mirada de Sarno, meticulosa y profunda, nos invita a explorar más allá de lo evidente, revelando significados ocultos y sutiles en cada escena. Además, la utilización de miradas fuera de campo y el realismo fotográfico transportan al espectador directamente al corazón del Sertão brasileño, capturando su esencia y sus contradicciones.

En esta obra maestra, Sarno fusiona lo histórico y lo mítico, entrelazando elementos de la realidad y la imaginación para construir una narrativa poderosa y evocadora. A través de metáforas visuales y simbolismos, la película nos desafía a reflexionar sobre la condición humana

y las complejidades de la sociedad. *Sertânia* se convierte así en un retrato conmovedor de la lucha y la resistencia de un pueblo nordestino frente a las adversidades.

Al sumergirnos en la película, nos encontramos inmersos en un universo cinematográfico que trasciende los límites convencionales del arte. Sarno nos regala una obra que no solo nos entretiene, sino que también nos hace reflexionar y cuestionar nuestra propia realidad. Es una invitación a adentrarnos en su mente creativa y apreciar la vastedad de su imaginación y su compromiso con la representación auténtica de la cultura nordestina.

En resumen, *Sertânia* representa el punto culminante de la obra cinematográfica de Geraldo Sarno. Es una amalgama de influencias, perspectivas y técnicas cinematográficas que se entrelazan en un tapiz narrativo cautivador. Esta película nos transporta a un mundo lleno de significado, donde el cine se convierte en un lenguaje universal capaz de transmitir emociones, reflexiones y verdades profundas. Es un legado cinematográfico que perdurará y seguirá inspirando a generaciones futuras.

7. BIBLIOGRAFIA General

- Aumont, J. (2004). *O olho interminável (cinema e pintura)*. São Paulo: Cosac & Naify.
- Bandeira, M. (1936). *Estrela da Manhã*. En M. Bandeira (Ed.), *Estrela da Manhã* (pp. 7-8). Rio de Janeiro: José Olympio.
- Berger, J. (1997). *Cada vez que decimos adiós*. Editorial de La Flor. Buenos Aires. Argentina.
- Bergson, H. (2005). *A evolução criadora*. Tradução de Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- Bernardet, J. (2021). Antonio das Mortes/1969 ou o Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro. Cinemateca Portuguesa. Recuperado de <https://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Noticias/Glauber,-Akerman-e-Lang-nos-proximos-meses-de-prog.aspx>
- Bouhaben, M. A. (2011). El Sistema del Cine-ojo de Dziga Vertov y su repercusión. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34198842/El_sistema_del_cine-ojo_de_Dziga_Vertov_y_su_repercusion-libre.pdf?1405353207=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D2011_El_sistema_del_Cine_ojo_de_Dziga_Ve.pdf&Expires=1679444279&Signature=ePTZD
- Buarque, S. (1997). *Raízes do Brasil*. Editora Companhia das Letras. São Paulo, Brasil.
- Cabral, J. (2007). *Morte e Vida Severina e outros poemas*. Companhia das Letras. São Paulo, Brasil.
- Cunha, E. d. (2003). *Os Sertões*. Editora Ediouro. Rio de Janeiro, Brasil.
- Ferreira, A. (2010). Cangaço. En *Dicionário Aurelio de Língua Portuguesa*. (13.ª ed., versión online). Recuperado de <https://www.dicio.com.br/aurelio-2>
- Ferreira, A. (2010). Cangaceiro. En *Dicionário Aurelio de Língua Portuguesa*. (13.ª ed., versión online). Recuperado de <https://www.dicio.com.br/aurelio-2>

- Guimarães, J. (1986). *Grande Sertão Veredas*. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, Brasil
- Molina, A. M. (17 de Diciembre de 2011). Caravaggio en Madrid. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/diario/2011/12/17/babelia/1324084337_850215.html
- Ramos, G. (2019). *Vidas Secas*. Editora Record. São Paulo, Brasil
- Rando, M. C. (2016). *Salomé en las Artes, Vista por Filippo Lippi, Caravaggio, Apollinare y Dieterle*. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57873364/Salome_en_las_artes-libre.pdf?1543404694=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSalome_en_las_artes_pdf.pdf&Expires=1686698866&Signature=HhrWIX4xbNalmNWqBe6eN5Segfy6~p0Dnfi-igWy65JnekIUFTBkGOF5Hcr4clSv8nGddPWitMbCmdL0Sa~1oe-AJ00HZ7xrRgMcKQGDQs0qTFRRfkYVEqI9c2PgFSykon~0wo6uW8~AZdzc10mOH9Pk0JS73O4vlu9A6-pZTLfT7IJZd7nu9wVhhzhJv3bBC-2BsC7J7RCzOmfUpToU0YDkkIdoFOqigPLWFzJXHNCP0~jrlsywPOrPxlnphwTyZNRQxokGfKj~4XjFfSzCfxx95zZpmfz-jxXqM5DEZuJESZtmI97J6M8c8N2C0I4g4Dwgh8LOUEvziWqJZFPw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Queiroz, R. d. (2016). *O Quinze*. Editorial Jose Olympio. Rio de Janeiro, Brasil.
- Salles, P. E. (1973). *Cinema: Uma trajetória no subdesenvolvimento*. Editora Paz e Terra SA. Rio de Janeiro, Brasil
- Sánchez-Biosca, V. (1999). *Viridiana - Luis Buñuel*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34068686/Viridiana_Paidos_entero-libre.pdf?1404082274=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLuis_Bunuel_Viridiana.pdf&Expires=1680213736&Signature=RCA7I3zCiDrqaByBC3YsaUx899UEz5OKFhXauVo393kl97jBrZYHpkKKD
- Santos, N.R.L. (2016) *O Cangao nas Telas do Cinema: Uma breve introdução historiográfica*. Págs 1-8. (Tesis de grado). UNEB, Feira de Santana, Brasil. Recuperado de: [1475073882_ARQUIVO_ARTIGODAANPUH\(OCANGACONASTELASDOCINEMA,UMABREVEINTRODUCAOHISTORIOGRAFICA\)NAIARA\(1\).pdf](1475073882_ARQUIVO_ARTIGODAANPUH(OCANGACONASTELASDOCINEMA,UMABREVEINTRODUCAOHISTORIOGRAFICA)NAIARA(1).pdf)
- Sbragia, P. (2019). Entrevista al cineasta brasileño Geraldo Sarno, del libro *Novas Fronteiras do Documentário. Portal Del Cine y El Audiovisual Latinoamericano y Caribeño*. Recuperado de <http://cinelatinoamericano.org/version.aspx?cod=28133>
- Silva, V. S. (2016). *Século Virgulino: O Cangaço nas confusões da memória entre Comemorações de Lampião no tempo Presente* (Tesis de maestria). Universidade Federal do Ceará, Ceará, Brasil. Recuperado de https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/22856/1/2017_dis_vsramosfilho.pdf
- Trindade, N. (2013). *Um Sertão chamado Brasil*. Editora Hucitec. São Paulo. Brasil.
- Xavier, I. (2007). *Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome*. Editora Cosac Naify.

8. BIBLIOGRAFIA Especifica

- Aguiar, V. (2014). El Rostro do Brasil en el Cine Contemporáneo Brasileño de 1994 a 2010. *Artigrama*. Recuperado de <https://unizar.es/artigrama/pdf/29/4resumenes/tesis.pdf>
- Alvares, C. (2016). *O documentário no Nuevo Cine Latinoamericano: olhares e vozes de Geraldo Sarno (Brasil), Raymundo Gleyzer (Argentina) e Santiago Álvarez (Cuba)*. [Tesis doctoral]. Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, Brasil. Recuperado de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-11012018-155955/publico/CRISTINAALVARESBEKOWVC.pdf>
- Anacirema, V. (2010). *Memória e Cultura: Cinema e Aprendizado de Cineclustas Baianos dos anos 1950*. Págs. 96-113. (Tesis de Posgrado). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Salvador, Brasil. Recuperado de http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2017/06/Silva_VAS.pdf
- Bittencourt, E. (2021, Diciembre 12). Just One Film: Geraldo Sarno's "Sertânia" — Feverish Odyssey In Brazilian Backlands. *MUBI*, recuperado de <https://mubi.com/es/notebook/posts/just-one-film-geraldo-sarno-s-sertania-feverish-odyssey-in-brazilian-backlands>
- Corrêa, F. (2022). A Produção Documental de Geraldo Sarno entre o popular, a literatura, a religiosidade e o sertão. *Revista Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo 2022*. Recuperado de https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/publicacoes/revista-arquivo-em-cartaz_filme-etnografico_2022.pdf
- Fabício, R. (2023). Do Brasil ao brasileiro: filmes de Geraldo Sarno - *Cinematca MAM Rio de Janeiro*. Recuperado el de <https://mam.rio/cinematca/do-brasil-ao-brasileiro-filmes-de-geraldo-sarno/>
- Góes, A., (2015). *Imagem, Imaginário, Arte e Poesia: a transmissão simbólica na cultura; Geraldo Sarno e o documentário sociológico* (tesis de postgrado. IHAC – UFBA, Salvador, Brasil. Recuperado de https://www.academia.edu/25270437/IMAGEM_IMAGIN%C3%81RIO_ARTE_E_POESIA_a_transmiss%C3%A3o_simb%C3%B3lica_na_cultura_Geraldo_Sarno_e_o_document%C3%A1rio_sociol%C3%B3gico
- Mendes, A. (2019). *Ismael Xavier: Um Pensador de cinema brasileiro*. S. SP. , 30-144. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8538273>
- Müller, A. (2006). Cinema (de) novo, estrada, sertão: notas para (se) pensar Cinema, aspirinas e urubus. *Logos: Cine, Imagem e Imaginário*. 13(24), 1-9. Recuperado de http://www.logos.uerj.br/PDFS/24/2_adalberto.pdf
- Oliveira, B. (2020). O Brasil está morto. Viva o Brasil. *CINÉTICA Cine e Crítica*. Recuperado de <http://revistacinetica.com.br/nova/bernardo-oliveira-tiradentes-sertania-canto/>
- Oliveira, R. L. (2021). O Sertão Emoldurado: A cinematografia de Sertânia. En A. Maciel, M. Gusmão, & A. Ávila, *Memória, pensamento e criação no cinema brasileiro*. Jundiá: Paco Editorial. Recuperado el 30 de Enero de 2023

- Pernambucano, F. (2019). *A guerra total de Canudos: História e memória*. Editora Contexto.
- Resende, C. (2019). Cinema y Memória - Geraldo Sarno. Apontamentos para o silêncio: cinema, pensamento e linguagem. *Cardeno Pro Cine - UESB*. Recuperado de http://www2.uesb.br/procine/wp-content/uploads/2016/10/ProCine_Caderno2.pdf
- Resende, C., & Amaral, E. (2021). Desgraça, Clarividência: Colapso do Olhar em Sertânia, de Geraldo Sarno. (P. Editorial, Ed.) *Memória, Pensamento e Criação no Cinema Brasileiro*.
- Sangro, I. (2021). Sertânia (Geraldo Sarno). *Caimán Cuadernos de Cine*. Recuperado de <https://www.caimanediciones.es/sertania-geraldo-sarno/>
- Sarno, G. (2006). *Cadernos do Sertão*. Salvador: Nucleo de Cinema e Audiovisual.
- Sarno, G. (2015). Depoimento. En F. G. Vargas (Ed.), (págs. 1 - 36). São Paulo. Recuperado de https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/memoria-documentario/geraldo_sarno/TranscricaoFinalGeraldoSarno.pdf
- Sarno, G. (28 de Enero de 2020). Papo de Cinema. *Geraldo Sarno: "É isso que eu faço, penso sobre o homem brasileiro"*. Explica o Diretor de Sertânia. Brasil. Recuperado de <https://www.papodecinema.com.br/entrevistas/geraldo-sarno-e-isso-que-eu-faco-penso-sobre-o-homem-brasileiro-explica-a-respeito-de-sertania/>
- Schvarman, S. (2012). Os Sertões do Cinema. *Alceu*, págs. 94-108. Recuperado de https://www.academia.edu/5341181/Os_sert%C3%B5es_do_cinema
- Silveira, M. d., & Santos, E. (2019). A Linguagem do cinema: Memória, Pensamento e Criação na Trajetória de Geraldo Sarno. *XIII Colóquio nacional - VI Coloquio Internacional UESB*. Recuperado de <http://anais.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/8583/8246>

9. ILUSTRACIONES

- Caravaggio, M. M. (1608). *La decapitación de San Juan Bautista*. Concatedral de San Juan, La Valeta, Malta, Malta. Recuperado de [https://es.wikipedia.org/wiki/La_decapitaci%C3%B3n_de_San_Juan_Bautista_\(Caravaggio\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_decapitaci%C3%B3n_de_San_Juan_Bautista_(Caravaggio))
- Caravaggio, M. M. (1610). *Salomé con la cabeza del Bautista*. Palácio Real de Madrid, España. Recuperado de <https://www.patrimoniomonal.es/colecciones-reales/pintura/salome-con-la-cabeza-del-bautista>
- Cézanne, P. (s.f.). *Pommes et oranges*. Musée d'Orsay, Grand Palais. Recuperado de <https://www.musee-orsay.fr/es/obras/pommes-et-oranges-1470>
- Da Vinci, L. (1495-1498). *La Última Cena*. Santa Maria delle Grazie, Milán, Italia. Recuperado de [https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_\(Leonardo_da_Vinci\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_(Leonardo_da_Vinci))
- di Bondini, G. (1303). *Ascensión*. Capilla de los Scrovegni, Padua, Itália. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giotto_-_Scrovegni_-_38_-_Ascension.jpg
- Holbein, H. (1522). *El Cristo Muerto en la tumba*. Museu d'Art de Basilea, Basilea. Recuperado de https://ca.wikipedia.org/wiki/El_cos_del_Crist_mort_a_la_tomba#Notes

10. FILMOGRAFIA

- Barreto, L. (Dirección). (1953). *O Cangaceiro* [Película]. Brasil: Vera Cruz.
- Buñuel, L. (Dirección). (1961). *Viridiana* [Película]. España.
- Nolan, C. (Dirección). (2000). *Memento* [Película]. E.U.: Summit Entertainment.
- Pereira, N. (Dirección). (1963). *Vidas Secas* [Película]. Brasil: Herbert Richers.
- Sarno, G. (Dirección). (1965). *Viramundo* [Película]. Brasil: Mapa Filmes.
- Sarno, G. (Dirección). (1971). *Padre Cícero* [Película]. Brasil: Embrafilme.
- Sarno, G. (Dirección). (1976). *Lão* [Película]. Brasil.
- Sarno, G. (Dirección). (1978). *Coronel Delmiro Gouveia* [Película]. Brasil: Cineclubes Incinerante.
- Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil: Bananeira Filmes.
- Sarno, G. (Dirección). (2019). *Sertânia* [Película]. Brasil: Cariri Filmes.

11. ENTREVISTAS

- Carmelo, B. (28 de Enero de 2021). *GERALDO SARNO :: “É ISSO QUE EU FAÇO: PENSO SOBRE O HOMEM BRASILEIRO”, EXPLICA O DIRETOR DE SERTÂNIA*. Recuperado el 22 de Diciembre de 2022, de *Papo de Cinema*. Recuperado de: <https://www.papodecinema.com.br/entrevistas/geraldo-sarno-e-isso-que-eu-faco-penso-sobre-o-homem-brasileiro-explica-a-respeito-de-sertania/>
- Cineastas, D. (2000). *A Linguagem do Cinema - 1ª Temporada*. (G. Sarno, Entrevistador) Riofilme. Recuperado de https://www.canalcurta.tv.br/series/a-linguagem-do-cinema_1%C2%AA-temporada
- Natan, E. & Novelli, X. (25 de Abril de 2020). En Vinte e Quadro (Presidencia), *Sertânia (Crítica do Filme) – Geraldo Sarno, Bacurau e o cinema do cangaço*. Conferencia en Youtube, Brasil. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0Nuj2LKDg7Y>
- Sarno, G. (06 de Julio de 2011). *Portal del cine y audiovisual latinoamericano y caribeño*. Recuperado el 10 de Marzo de 2023, de <http://cinelatinoamericano.org/texto.aspx?cod=13753>
- Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P. & Escorel, E. (26 de Mayo de 2020). En 3enCasa (Presidencia), *Sertânia e a Memória no Cinema*. Conferencia en Lives do Facebook. Brasil. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=YkXr7IY3cro>
- Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V. & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). En KINOARTE (Presidencia), *Debate com Geraldo Sarno - Filme Sertânia*. Conferencia en el

22 Festival Kinoarte de Cinema.. Brasil. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=H-43HN-XPrk>

Sarno, G., Vallone, R., Vassy, M., Santos, E. & Lima, S. (18 de Mayo de 2021). En CinemaDeFronteira (Presidencia), *Sertânia um breve fluxo do agora*. Conferencia en el XI Festival Pacha Mama. Brasil. Recuperado de <https://www.facebook.com/portaldorosas.acre/videos/208666727557041/>

Sbragia, P. (23 de Febrero de 2022). Geraldo Sarno pensava o presente a partir das memórias e projetava um novo Brasil em seus filmes. *G1*. Recuperado el 16 de Febrero de 2023, de <https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2022/02/23/geraldo-sarno-pensava-o-presente-a-partir-das-memorias-e-projetava-um-novo-brasil-em-seus-filmes.ghtml>

Varonese, G., Santos E. & Sarno, G. (10 de Abril de 2021). En CINEdebate & Historia (Presidencia), *Cinema, linguagem, estética: o Sertão de Geraldo Sarno I*. Conferencia en Youtube. Brasil. Recuperado de [Cinema, linguagem, estética: o sertão de Geraldo Sarno I - YouTube](#)